

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA FOLKLOR NAMUNALARINING AHAMIYATI

Sh.U. Sariyev

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) Nizomiy nomidagi TDPU

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda folklor namunalaridan foydalanishning samarali jihatlari va usullari haqida so'z yuritilgan.

Аннотация: В данной статье говорится об эффективных аспектах и методах использования фольклорных примеров в развитии речевой компетенции учащихся.

Annotation: This article talks about the effective aspects and methods of using folklore examples in the development of the speech competence of elementary school students.

Jamiyat ijtimoiy hayotida ro'y beradigan tub o'zgarish va yangilanishlar asosini barcha zamon hamda makonda ham ta'lim tizimi belgilab bergan. Shunga ko'ra, jahonning iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlarida jamiyat istiqboli bevosita ta'lim tizimiga bog'liq ekanligini inobatga olgan holda uni tobora takomillashtirib borishga e'tibor qaratilmoqda. Binobarin, Yevropa Ittifoqi (EI) hay'ati tomonidan 2000-yilda qabul qilingan "Umr bo'yi ta'lim olish masalari bo'yicha Memorandum" g'oyalari ko'ra zamonaviy ta'lim tizimi ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar asosida jamiyatda yuzaga kelayotgan yangi ehtiyojlarning faol inobatga olinishi, barcha ta'lim oluvchilar uchun teng imkoniyatlarning yaratilishini ta'minlash maqsadida barcha innovatsion yondashuvlarga nisbatan ochiq bo'lishi zarur.

Yosh avlodning ma'naviy kamolotida qadimdan nutq madaniyatiga alohida ahamiyat berib kelingan. Nutq nafaqat fikrni ifodalash, axborot almashish, til vositalaridan jarayoni yoki uning hosilasigina emas, shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantiruvchi asos ham ekanligi psixologik va biologik nuqtayi nazardan isbotlangan. Shu sababli, yosh avlodda ilk bolalikdan nutqni rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi.

Har bir davlatning ta'lim sohasida bolalarda nutq o'stirish tizimining asosiy tarkibiy elementi sifatida e'tirof etilgan. O'zbekistonda ham uzluksiz ta'limning dastlabki bosqichlari – maktabgacha va boshlang'ich ta'lim davrida bolalarda nutqni o'stirish pedagogik jarayonning muhim yo'nalishi etib belgilangan. Global axborotlashuv va innovatsion ta'lim muhitining shakllanishi, inson kapitalini rivojlantirishga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojning ortishi yosh avlodni har tomonlama kamol toptirish, intellektual jihatdan rivojlantirish, bunda nutq imkoniyatlaridan foydalanishni taqozo etmoqda.

Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf darsliklariga kiritilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishga yordam beradigan folklor namunalari ham muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklarida folklor namunalaridan qo'shiq, ertak, rivoyat, masal, maqol, topishmoq, latifa kabi turli adabiy janrga mansub matnlar mavjud. Quyida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda bir necha folklor namunalaridan foydalanish usullari bo'yicha so'z yuritmoqchimiz:

1. Ertak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ertaklar bilan maktabgacha ta'lim yoshidayoq yaqindan tanishadi. "Ertaklar bolalarga asar qahramonlari bilan birgalikda ham va shodlikni his ettiradigan, xasislik va subutsizlikni qoralaydigan, yaxshilikning doimo g'alaba qozonishiga bo'lgan ishonchni tarkib toptiradigan dastlabki badiiy asar namunalari. Ular bolaning axloqiy tajribalarini oshiradi".

Ertak xalq og'zaki ijodining eng keng tarqalgan namunalaridan bo'lib, unda voqea-hodisalar majoziy obrazlar orqali fantastik elementlar vositasida tasvirlanadi. Ertaklardagi qahramonlar hayoti, mardligi, topqirligi, yaxshilikning doimo g'alaba qilishi o'quvchilarni o'ziga maftun etadi. Ertakni o'rganish jarayonida quyidagi usullardan foydalanish tavsiya qilinadi:

1. Kirish suhbatlari.

2. Ertak matnidagi tushunilishi qiyin so'zlarning ma'nosini izohlash.

3. Ertak mazmunini hikoya qilish.
4. Ertak matnini namuna sifatida o'qib berish.
5. Ertak mazmunining qanday o'zlashtirilganligini aniqlash. Bunda savol-topshiriqlar ustida ishlanadi.
6. Ertakni qismlarga bo'lish, har bir qismga sarlavha topish va ifodali o'qish.
7. Ertak matnini qayta hikoyalashga tayyorlash. Bu bosqichda o'quvchilar ertak matnini ichda o'qiydi, darslikdagi savollarga mustaqil ravishda javob topadi.
8. Ertak mazmunini to'liq, qisqartirib yoki ijodiy qayta hikoya qilish.
9. Yakuniy suhbat.

2. Masalda inson xarakteriga xos xususiyatlar hayvonlar, jonivorlar, o'simliklardunyosiga ko'chiriladi. Masal ko'pincha she'riy tarzda berilib, ba'zan nasriy usulda ham keltirilishi mumkin. Unda biror voqea-hodisa qisqa va hissadan hissa tarzida tasvirlanadi. Masal matni tahlil qilinayotganda voqea rivojini jonli tasavvur qilish, obrazlarni aniq idrok etishda o'quvchilarga amaliy yordam berish zarur. Masal janriga oid matnlar ustida ishlash quyidagicha uyushtiriladi:

1. Masal matnini o'qishga tayyorgarlik.
2. O'qituvchi hikoyasi.
3. Masal mazmuni ustida suhbat.
4. Masalni ifodali o'qish.
5. Masal tahlili, ishtirokchilarning xulq-atvori, xatti-harakati va xarakteriga xos xususiyatlarni aniqlash, asosiy fikrni belgilash.
6. Majoziy obrazlarning o'ziga xos xususiyatlari haqidagi suhbat.
7. Masalning qissadan-hissa – axloqiy xulosa aks ettirilgan qismi tahlili.
8. Masal mazmunini hayotdagi o'xshash voqea-hodisalarga taqqoslash.
9. Yakuniy xulosa chiharish.

Ko'rinadiki, boshlanhich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda folklor namunalaridan foydalanishda ham har bir asarning janriy xususiyati o'ziga xos tarzda yondashishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati / 5 jildli. Uchinchi jild. A. Madvaliyev tahriri ostida. Tahrir hay'ati: E. Begmatov va boshq. – T.: "O'ME" Davlat ilmiy nashriyoti, 2007. – 67-b.
2. Adizova Nigora Baxtiyorovna. [Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirishda mustaqil ishlarning o'rni va ahamiyati](#). Scientific progress.
3. Адизова Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ". *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.
4. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
5. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет. – М.: Просвещение, 1992. – 144 с.
6. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –No. 2.
7. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №.2. – С. 140-144.
8. Normurodova, N.A. (2021). Development of Professional and Methodical Competence of Future Primary School Teachers in Literacy Teaching. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 8945-8951.
9. Qosimova K., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi / Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik. – T.: Bayoz, 2022. – 304 b.
10. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.

11. Сулаймонович Феруз Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.

12. Sariyev Sh.U. Rahmanova G.U. O'zbek adabiyotini o'qitishda yangi pedagogik texnologiya usullarini qo'llash / "O'zbekistonda ilm-fanning rivojlanish istiqbollari" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. 2022-yil 30-noyabr | scientists.uz //

13. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 3.4 (2020).

14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7367955>.https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=dfUC9OYAAAAJ

BOSHLANG'ICH SINFLAR "TABIIY FANLAR" DARSLARIDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

G'.M. Sayfullayev

biologiya fanlari nomzodi, dotsent, Buxdu

G. Hakimova, S. O'ktamova, M. Qosimova, N. Ergasheva

4-kurs BTU Buxdu

Annotatsiya: ushbu maqolada, boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda foydalaniladigan pedagogik texnologiyalar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Tayanch tushunchalar: pedagogik texnologiya, didaktika, pedagogika, taabiatshunoslik, tajriba, manzarali.

Аннотация: В этой статье изложены данные об использовании педагогической технологии на уроках естествознания в начальных классах.

Ключевые слова: педагогические технологии, дидактика, педагогика, природоведения, эксперимент, декоративные.

Annotation: this article presents data on the use of pedagogical technology in the natural science lesson in elementary grades.

Key words: pedagogical technology, didactics, pedagogy, natural history, experiment, decorative.

Hozirgi vaqtda o'quvchilarning idrok qilish faoliyatlar va bilimlarini tekshirish maqsadida Geografiya darslarida ha bir o'quvchining o'qishdagi mustaqilligiga va o'quv axborotlarini qabul qilish hamda qayta ishlashlarini tashkil qilishga yordam beruvchi dasturlashtirilgan o'qitish qo'llaniladi. Dasturlashtirilgan o'qitish bilimlarni egallashdagi harakatlarni kuzatib borishga, qaysi bo'g'inda uzilish bo'lganligini, o'qitish jarayoniga qanday o'zgartirishlar kiritish kerakligini aniqlashga imkon beradi.

Dasturlashtirilgan o'qitish uchun:

1) o'quv materialini sinchiklab tahlil qilish, uni qat'iy tanlash va mantiqiy izchillikda taqsimlash;

2) o'quvchilarning idrok qilish faoliyatlariga rahbarlik qilish kerak.

Dasturlashtirilgan o'qitishda o'quvchilarning o'quv materialini egallashdagi mustaqilligi hamda faolligi ortib boradi: o'rgatish jarayonini individuallashtirish imkoniyati tug'iladi; o'qituvchi va o'quvchilar mehnatini takomillashtirishga yordam beruvchi o'qitishning texnika vositalari keng qo'llaniladi.

Dasturlashtirilgan elementlarni tatbiq qilishda an'anaviy o'qitishni dasturlashtirilgan o'qitishga qarama-qarshi qo'yish, yangini deb umum qabul qilingan metodlardan voz kechish kerak emas. Har ikkala yo'nalish chambarchas bog'langan bo'lishi va bir-birini to'ldirishi zarur. O'qitish sifatini oshishiga yordam beruvchi o'quvchilar bilimini faol nazorat qilishning yangi shakllarini ishlab chiqish quyi sinflardagi geografiya darsida dasturlashtirilgan elementlardan foydalanishning boshlanishi bo'ldi, chunki muntazam nazoratning eski shakllari ko'pincha dars